

TOSHKENT SHAHAR, MIROBOD TUMANIDA JOYLASHGAN “GREENWICH” KO’P QAVATLI TURAR JOY MAJMUASI QURILISHI UCHUN YER OSTI KOMMUNIKATSIYALARINI LOYIHALASH

Maksudov Rahim Nematillayevich

Katta o’qituvchi, Toshkent arxitektura qurilish universiteti

Mirjamolov Ziyovuddin Mirhakim o’g’li

Bakalavr, Toshkent arxitektura qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15697506>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil
Ma’qullandi: 13-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 19-iyun 2025 yil

KEY WORDS

loyiha, reper, ijroviy syomka, kommunikatsiya, oqova suv, elektr tarmoq, gaz quvurlari, suv tarmog’i.

Kirish qismi: Zamonaviy shaharlarda muhandislik-kommunikatsiya tizimlarining to’g’ri loyihalanishi va joylashtirilishi urbanizatsiya jarayonlarining uzluksiz va xavfsiz kechishini ta’minlaydi. Ayniqsa, yer osti kommunikatsiyalarining (suv ta’minoti, kanalizatsiya, elektr, aloqa tarmoqlari va boshqalar) to’g’ri loyihalanishi zamonaviy infratuzilmaning ajralmas qismi hisoblanadi.

Geografik joylashishi. Toshkent vohasi Tyan-Shanning g’arbiy yonbag’irlaridan boshlanib Sirdaryo etaklariga tushadigan keng tog’oldi tekisligining bir qismida joylashgan. Sharqda u uchta– Ugom, Piskom va Chatqol og’ tizmalari bilan o’ralgan bo’lib, bu tizmalarni shu nomlar bilan ataluvchi daryolar oqib o’tuvchi daralar ajratib turadi. [6]

Mirobod tumani (1992-yilgacha Lenin tumani) — Toshkentdagi ma’muriy-hududiy birlik. 1929-yil Shayxontohur tumani bilan birgalikda tashkil etilgan. Hozirgi chegarasi 1977-yildan buyen o’zgarmagan. Tuman T.ning janubiy qismida joylashgan. Shimolida Amir Temur xiyobonidan halqa yo’ligacha cho’zilgan. Maydoni 1,71 ming ga, shu jumladan ko’kalamzorlashtirilgan hududi — 0,356 ming ga. [6]

Yerosti kommunikatsiyalarini o’tkazishdagi geodezik ishlar

Yerosti kommunikatsiyalarini yotqazish bo’yicha bajariladigan injener-geodezik ishlar majmuiga quyidagilar kiradi:

- yerosti kommunikatsiyalari va ulardagi inshootlarning trassasini joyga ko’chirish va tegishli belgilar bilan mustahkamlash;
- trassa o’qini batafsil joyga ko’chirish;
- transhyealar qazilishida, quvurlar yotqazilishida, quduqlar o’rnatishda va boshqalarda o’tmetkalarini aniqlash;

Geodezik ishlarni bajarish uchun boshlang’ich - asosiy hujjatlar quyidagilardir:

- qurilish maydonining boshplani;
- ishchi chizmalari;
- trassa qirqimi.

ABSTRACT

Toshkent shahar, Mirobod tumanida joylashgan “GREENWICH” ko’p qavatli turar joy majmuasi qurilishi uchun yer osti kommu-nikatsiyalarini loyihalash haqida so’z yuritilgan.

Ishchi chizmalarda quyidagilar ko'rsatilishi kerak:

- “qizil” chiziqlar va qurilishni chegaralovchi chiziqlar;
- loyihalangan bino va inshootlarning o'qlari, burilish burchaklari va trassani kesishuv joylarini koordinatalari;
- quduqlar markazini va inshootlarning tashqi qismlarini koordinatalari;
- yerosti tarmog'ining alohida joylashgan elementlari orasidagi masofa;
- trassaning geodezik kommunikasiyalarga, bino va inshootlarga bog'lanishi;
- qo'shni quduqlar orasidagi burchaklar;
- nov tubining va quduqlar ustining balandliklari.
- Qurilish pasportida qurilish maydonining injener-geologik tavsifi va maydonda quriladigan yerosti kommunikasiyalarini mavjud bo'lgan harakatdagi yerosti kommunikasiyalariga ulanish shart-sharoitlari yoritiladi. [2]
- Boshplan bu qurilish hududida ish tashkil etish prinsiplarini belgilovchi va chizma-yozuvlar kompleksidagi tashkil topgan asosiy texnik hujjatdir. Boshplanning asosiy grafik qismini 1:500, 1:1000, 1:2000 masshtabdagi yirikmasshtabli topografik plan tashkil etadi. Ushbu planda yerusti va havodagi inshootlar kompleksi, loyihalananayotgan relief va o'simlik qoplami, maydonning chegaralari ko'rsatiladi.[1]

Qurilish boshplani – boshplanning alohida bir ko'rinishi bo'lib, unda loyihaviy barpo qilinuvchi barcha inshootlarning joylashish holati ko'rsatiladi. Shuningdek barcha yordamchi va vaqtincha barpo qilingan binolar, transport yo'llari, yerosti kommunikasiyalari, xizmatchi-ma'muriy bino va boshqalar ko'rsatiladi. [2]

1-rasm. GREENWICH ko'p qavatli turar joy majmuasining umumiy genplani

Loyihani joyga ko'chirish bu geodezik planga olish jarayonining aksidir. Ma'lumki planga olishda joydagi tafsilot-predmetlar orasida o'lchashlar bajariladi, so'ngra o'lchash

natijalari bo'yicha planga predmet konturlari va relief tushiriladi. Loyihani joyga ko'chirishda esa aksincha loyihadan rejalash elementlari hisoblab topiladi. Ular bo'yicha geodezik asbob va uslublar yordamida loyihalangan inshoot konturining, tafsilotlarining planli va balandlik o'rni joyda aniqlanadi. [1]

Geodezik rejalash ishlarini bajarish tartibi

Yerosti kommunikasiyalarini loyihadan joyga ko'chirish joyda injenerlik kommunikasiyalarining elementlarini geodezik to'r punktlariga nisbatan planli va balandlik loyihaviy holatini aniqlashdan iboratdir.

Yerosti kommunikasiya loyihasini joyga ko'chirish quyidagi tartibda bajariladi:

- yerosti kommunikasiyasining asosiy o'qlarini ko'chirish;
- nazorat quduqlarini, tayanch markazlarini, binoga kiritilish joylarini va kommunikasiyaning boshqa elementlarini joyga ko'chirish;
- ijroviy planga olish.[5]

Yerosti kommunikatsiyalarini qurish jarayonida ularni planga olishning asosiy maqsadi — mavjud va yangi qurilayotgan kommunikatsiya tarmoqlarining joylashuvini aniq belgilash, ularni hujjatlashtirish va boshqaruvni osonlashtirishdan iborat. (2-rasm)

2.rasm. GREENWICH ko'p qavatli turar joy majmuasining umumiy ijroviy plani
Yerosti kommunikatsiyalari loyihasini joyga ko'chirishdagi geodezik qurilmalar.

Qurilish maydonidagi injener geodezik qurilmalarning asosiy elementlari quyidagilardir:

- loyihaviy gorizonttal yo'nalish;
- chiziq kesmasining loyihaviy gorizonttal qo'yilmasi;
- nuqtaning loyihaviy otmetskasi;
- belgilangan nishablikdagi chiziq va tekislik;
- loyihaviy vertikal va inshoot o'qlarining nuqtalari.

Yerosti kommunikatsiyalari loyihasini joyga ko'chirishdagi qurilma elementlarini joyga ko'chirishning asosiy sxemalarini ko'rib chiqamiz.

№ Quduq	Kommunikatsiya nomlari	Devor materiali, ichki o'lchamlar	Quvur otmetkasi			Quvur xususiyatlari					
			Luk otmetkasi	Quduq tubining chuqurligi	Chuqurlik o'lchovi	№ Quvur	Quvur materiallari	Quvur diametri	Quvur tepasi, quduq tubi gacha bo'lgan masofa	Quvurning ustki o'lchovi	Izoh
443217	Suv quvuri	T/B 1,5	40,0 8	2,18	37,9	1	Stolb a	57	1,85	38,23	Quvur usti
						2	Stolb a	57	1,85	38,23	Quvur usti
443218	Oqova suv	T/B 1	40,1 2	2,44	37,6 8	1	AZB	150	2,52	37,6	Quvur osti
						2	PVX	100	1,2	38,92	Quvur osti
						3	PVX	100	1,2	38,92	Quvur osti
443220	Oqova suv	T/B 1	40,0 7	2,68	37,3 9	1	AZB	150	2,81	37,26	Quvur osti
						2	AZB	150	2,82	37,25	Quvur osti
						3	PVX	100	1,65	38,42	Quvur osti

Ijroviy chizma yotqazilgan yerosti tarmog'ining to'rini, konstruksiyasini, planli va balandlik holatini ko'rsatuvchi hujjatdir.

Ijroviy chizma to'ldirilishi shart bo'lgan ijroviy hujjatlar tarkibiga kirib, mavjud texnik talablarga muvofiq tarzda tuziladi va quruvchi tashkilot tomonidan qurilgan Yerosti tarmog'ini ishlatishga topshirishda taqdim etiladi.

Ijroviy chizma Yerosti kommunikasiyalari planlarini tuzishda boshlang'ich asosiy hujjat sifatida qo'llanadi.

Xulosa: "Greenwich" ko'p qavatli turar joy majmuasi qurilishi uchun yer osti kommunikatsiyalarini loyihalash. Qurilishda geodeziya ishlarini olib borish uchun hozirgi kunda qo'llaniladiga zamonaviy asboblardan va ularning xarakteristikalarini, ularning ishlash prinsiplari, asosan qurilishda ko'proq ishlatilayotgan asboblarni ko'rib chiqilgan.

Yerosti kommunikatsiyalarini qurish jarayonida planga olishning maqsadi

Yerosti kommunikatsiyalarini qurish jarayonida ularni planga olishning asosiy maqsadi — mavjud va yangi qurilayotgan kommunikatsiya tarmoqlarining joylashuvini aniq belgilash, ularni hujjatlashtirish va boshqaruvni osonlashtirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ShNK 1.02.08-19. Qurilish uchun muhandislik-geodezik qidiruvlar. Qoidalar to'plami Toshkent, 2009y.
2. ShNK 1.02.07-09. Qurilish uchun muhandislik tadqiqotlari. Qoidalar to'plami Toshkent, 2009y.
3. QMQ 1.04.05.96 Isitish, ventilyatsiya va konditsionerlash
4. QMQ 1.04.07.99 Isitish tarmoqlari
5. A.Qodirov Yerosti kommunikatsiyalarini planga olish 2010 y.
6. <https://uz.wikipedia.org>

INNOVATIVE
ACADEMY